
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 009

DOI 10.5281/zenodo.13861143

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

FEATURES OF COHERENT SPEECH AND ITS FORMATION IN PRESCHOOLERS WITH MENTAL RETARDATION

ГАЛОЧКИНА МАРИНА ЮРЬЕВНА,

Новосибирский государственный педагогический университет.

GALOSHKINA MARINA YURYEVNA,

Novosibirsk State Pedagogical University.

Научный руководитель: Шорохова Мария Васильевна,

канд. психол. наук, доцент,

Новосибирский государственный педагогический университет.

Scientific supervisor: Shorokhova Maria Vasilyevna,

Candidate of Sciences. Psychology, Associate Professor,

Novosibirsk State Pedagogical University.

В статье рассмотрены особенности формирования связной речи у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития. Раскрыты понятия «связная речь», признаки и критерии связной речи. Описаны специфические нарушения связной речи у детей данной категории. Представлены направления работы по формированию связной речи детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития. Отмечена необходимость организации системы логопедической работы, направленной не только на коррекцию речевых нарушений, но и на развитие психологической базы речи, формирование самоконтроля общей произвольной деятельности, речевой деятельности.

The article considers the features of the formation of coherent speech in older preschool children with mental retardation. The concepts of "connected speech", signs and criteria of connected speech are revealed. Specific disorders of coherent speech in children of this category are described. The directions of work on the formation of coherent speech of older preschool children with mental retardation are presented. It was noted that there is a need to organize a system of speech therapy aimed not only at correcting speech disorders, but also at developing the psychological base of speech, forming self-control of general voluntary activity, speech activity.

Ключевые слова: *связная речь, задержка психического развития, дети дошкольного возраста, высказывание, формирование, развитие.*

Key words: *coherent speech, mental retardation, preschool children, utterance, formation, development.*

В соответствии с ФГОС ДОО, речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. Одним из целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования (ФГОС ДО п. 4.6) является: ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.

Развитие связной речи – главная задача речевого развития детей. Прежде всего, это связано с ее социальной значимостью и ролью в общем развитии личности. Именно с помощью связной речи реализуются основные коммуникативные функции языка и управления речью. Связная речь – это высшая форма речевой психологической деятельности и показатель уровня речевого и умственного развития детей.

Проблема развития связной речи одинаково актуальна как для детей с развитием в норме, так и для детей дошкольного возраста с задержкой психического развития. Именно поэтому проблема нарушений связной речи детей дошкольного возраста с задержкой психического развития широко представлена в психолого-педагогических и коррекционно-педагогических научных исследованиях. Научные исследования в области изучения состояния связной речи детей с задержкой психического развития Р.И. Лалаевой, Н.Ю. Боряковой, Е.С. Слепович свидетельствуют о значительных нарушениях внутреннего программирования и языкового оформления связных высказываний этой категории детей.

Связная речь – развернутое, грамматически оформленное, смысловое, законченное высказывание, которое обеспечивает взаимопонимание в процессе общения. По мнению С.Л. Рубинштейна, связность речи – это формирование мыслей людей, которые говорят или пишут с помощью речи, и связность должна быть понятна аудитории или читателю.

В.П. Глухов указывает, что любое отдельное, независимое предложение можно считать разновидностью связной речи [1].

По мнению А.А. Леонтьева, связность текста может быть достигнута в результате объединения отдельных элементов высказывания в одно целое, благодаря присутствию в тексте логической взаимосвязи между отдельными фрагментами изложения, с помощью плавного переход посредством одного или нескольких предложений и выражению с помощью внешних грамматических средств.

Н.И. Кузина, Т.А. Ладыженская, Л.А. Долгова отмечают следующие признаки связности устного сообщения: присутствие смысловых связей между отдельными элементами рассказа, присутствие между предложениями логических и грамматических связей, обеспечение связи между частями (членами) предложения и законченность смыслового выражения мысли говорящего.

С целью овладения связной речью у детей необходимо развивать навык составления связных высказываний. Высказывание – это речевая деятельность и, как следствие, ее результат. Основой высказывания является смысл.

Еще один значимый критерий развернутого высказывания – это последовательное изложение, в случае нарушения которого отмечается неверное построение текста, что влияет на связность.

Л.С. Выготский описал алгоритм построения высказывания: переход от мысли к слову осуществляется от мотива до оформления самой мысли; применение мысли во внутреннем слове; применение мысли в значении внешних слов; применение мысли в словах.

Данная теория, получила дальнейшее развитие в работах таких отечественных ученых как А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, Н.И. Жинкин, В.К. Воробьевой, Л.С. Цветкова и др.

Процесс формирования связной речи основан, прежде всего, на взаимосвязи умственного и речевого развития, а также развития мышления детей, их восприятия и наблюдательности. Для достижения хорошо сформированной связной речи необходимо достижение развития достаточно большого количества умений и навыков: во-первых, мысленно представить себе описываемый предмет (явления), проанализировать его, выделить его отдельные характеристики, свойственные ему качества. Чтобы речь звучала связно, необходимо чтобы она была интонационно представлена, с правильно оформленными ударениями, слова были правильно подобраны. Это позволит более точно и правильно представить свою мысль.

Дети дошкольного возраста, имеющие задержку психического развития, как правило, не обладают достаточными навыками связной речи, соответствующими их возрасту. Причиной трудностей в овладении навыками связной речи у таких детей является недоразвитием всех компонентов языковой системы – лексико-грамматического и фонетико-фонематического.

Известен ряд работ таких авторов как И.Ю. Борякова, В.А. Ковшиков, Ю.Р. Демьянов, Р.И. Лалаева, В.И. Лубовский, Е.М. Мастюкова), раскрывающих особенности речевого развития детей с задержкой психического развития. Все исследователи отмечают характерное для данной категории детей отставание в овладении связной речью.

Н.Ю. Борякова считает, что детям с задержкой в развитии доступна простота диалогической речи. В предложениях дети допускают большое количество ошибок. Они легко меняют темы разговора, часто повторяют одни и те же фразы. Все эти нарушения являются свидетельством несформированности грамматического структурирования и внутреннего речевого программирования, что является свидетельством задержки развития связной речи [2].

Р.И. Лалаева и Н.В. Серебрякова считают, что высказывания детей с задержкой психического развития нецеленаправленны, у детей возникают трудности со связностью выражения своей мысли, часто отмечается использование примитивных грамматических конструкций [4].

Пересказ произведений, особенно в случае повествовательного пересказа, является слишком сложным для таких детей. Трудности возникают у детей в случае составления рассказа по серии картин; особенно недоступным для многих детей является составление рассказа-описания и творческого рассказа.

Е.С. Слепович отмечает, что речь у данной категории детей обладает ситуативным характером. Показателем этого недоразвития является присутствие большого количества личных и указательных местоимений, частое использование прямой речи [5].

Е.С. Слепович пишет, что дети с задержкой психического развития бесосновательно часто используют существительные. Причиной этого являются трудности в развертывании связного высказывания. В итоге само предложение вновь не создается, а происходит воспроизведение фразы-клише или происходит простое перечисление субъектов и объектов действия.

По результатам исследований Е.С. Слепович, Н.Ю. Боряковой, дети с задержкой психического развития страдают нарушениями грамматического строя и их наиболее характерными видами аграмматизмов в высказываниях являются:

- пропуски или избыточность членов предложения;
- ошибки в управлении и согласовании;
- ошибки в употреблении служебных слов;
- ошибки в определении времени глагола;
- структурная неформленность высказывания.

С учетом специфических нарушений, характерных для детей дошкольного возраста с задержкой психического развития необходимо проведение исследования уровня сформированности связной речи по следующим направлениям:

- пересказ текста знакомой сказки или короткого рассказа;
- составление рассказа по картинке или серии сюжетных картинок;
- составления рассказа-описания;
- сочинение рассказа на основе личного опыта.

Организация коррекционно-логопедической работы должна учитывать результаты исследования уровня сформированности связной речи детей дошкольного возраста с задержкой психического развития и быть направлена на:

- совершенствование связной речи;
- обогащение и уточнение словаря;
- практическое усвоение грамматических средств языка;
- формирование правильного произношения, воспитание артикуляционных навыков, фонетико-фонематической стороны речи, слоговой структуры.

Одной из главных задач логопедии в развитии связной речи является научить детей последовательно и логично выражать свои мысли, а также описывать события из окружающей их жизни и личный опыт. Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. Способствовать стимуляции развития и формирования не только познавательного интереса, но также и познавательного общения. Проводить работу по совершенствованию умения вести диалог, способности задавать вопросы, давать на них полные или краткие ответы. Закреплять умение составлять описательные рассказы, пересказывать знакомые сказки, рассказы. Составлять рассказы по серии картин, в том числе с описанием событий.

Существует большое количество методик по формированию связной речи у дошкольников с задержкой психического развития (В.П. Глухов, В.К. Воробьева, Ф.А. Сохин, Т.А. Ткаченко и другие). По мнению всех исследователей, работа должна строиться так, чтобы имело место усложнение речевой деятельности: сначала идет работа по составлению описания предмета, затем по составлению рассказа по картинке или серии сюжетных картинок, далее идет обучение детей пересказу. В начале работы организуется пересказ готового образца – это является более легким видом связного монологического высказывания, затем происходит переход к более сложной работе – организуется самостоятельное составление рассказа. Методика работы предусматривает использование различных вспомогательных опор: это предметные и сюжетные картинки, а также картинно-графические схемы, различные иллюстрации к прочитанному произведению или фотографии.

В.П. Глухов предлагает, состоящую из нескольких этапов, систему обучения рассказыванию. Дети учатся монологической речи с помощью составления речевых высказываний по наглядному восприятию, в результате пересказ прослушанного ими текста, составления рассказа-описания или творческого рассказа.

Из приемов практического метода обучения широко применяется для развития связной речи у детей дошкольного с задержкой психического развития возраста наглядное моделирование, которое называют по-разному: у Т.А. Ткаченко [7] – предметно-схематические модели, у В.К. Воробьевой [6] – это методика сенсорно-графических схем, а у Л.Н. Ефименковой – схема составления рассказа, у В.П. Глухова – блоки-квадраты, у Т.В. Большевой и Т.А. Ткаченко – коллажи.

Особое распространение получила методика использования мнемотехники. В начале работы используются простейшие мнемоквадраты, далее осуществляется последовательный переход к мнемодорожкам, и позже – к мнемотаблицам. Мнемотаблицы содержат графиче-

ское или частично графическое изображение персонажей рассказа, сказки, явлений природы, некоторых действий с помощью отображения главных смысловых моментов сюжета рассказа. Главная задача состоит в передаче условно-наглядной схемы, которая должна быть изображена так, чтобы нарисованное было детям понятно.

Таким образом, о связной речи дошкольников с задержкой психического развития можно сказать, что она «привязана» к ситуации, нередко малопонятна вне ее. Речь их носит ситуативный характер, только завязывается переход к контекстной речи. Детям с задержкой в развитии доступна простота диалогической речи. При изложении своих мыслей дети допускают много ошибок в построении предложений, особенно сложных. На первый план выдвигается несформированность программирования и грамматического структурирования речевого высказывания. Необходима организация системы логопедической работы, направленной не только на коррекцию речевых нарушений, но и на развитие психологической базы речи, формирование самоконтроля общей произвольной деятельности, речевой деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. М.: АКТИ, 2012. 166 с.
2. Борякова Н.Ю. Педагогические системы обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии. М.: АСТ, 2017. 226 с.
3. Заева М.О., Шорохова М.В. Изучение проблемы творческого высказывания у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи // Современные направления психолого-педагогического сопровождения детства. Материалы научно-практической конференции. Под редакцией Г.С. Чесноковой, Е.В. Ушаковой. 2018. С. 143-145.
4. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В., Зорина С.В. Нарушения речи и их коррекция у детей с ЗПР. М.: Владос, 2014. 303 с.
5. Слепович Е.С. Работа с детьми с интеллектуальной недостаточностью. М.: Речь, 2018. 247 с.
6. Воробьева В.К. Методика развития связной речи у детей с системным недоразвитием речи. М.: Изд-во Московского психолого-социального ун-та; Воронеж: МОДЕК, 2016. 233 с.
7. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи у детей 6 лет. М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2017. 112 с.

© Галочкина М.Ю., 2024.